

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ В СЕМЕНАХ ПШЕНИЦЫ, ВЫСУШЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОЗРЕВАНИЯ МЕТОДОМ ЭПР ТОМОГРАФИИ

Шайманов Ч.М.¹, Юлдашев Ю.Т.², Абдиназаров А.Б.³

^{1,2,3}Старший преподаватели Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187069>

Аннотация. В работе изучено поступление спинного зонда в свежесобранных семенах пшеницы на разных стадиях созревания. Результаты исследования показывают уменьшение жидкой зоны в которой происходят метаболические реакции в процессе созревания. Опыты показали, что после высушивания проницаемость мембранных структур падает.

Ключевые слова: семена, пшеницы, процессе, набухание, ЭПР, созревание, мембрана, эндосперма, объект, спектрометр, диффузия, влажность.

Abstract. The study investigated the penetration of spin probe into freshly harvested wheat seeds at different stages of maturation. The results show a decrease in the liquid zone, where metabolic reactions occur, as the seeds mature. Experiments demonstrated that after drying, the permeability of membrane structures decreases.

Annotatsiya. Tadqiqotda bug'doyning yangi yig'ilgan urug'larida spino zondining turli pishish bosqichlaridagi kirishiga o'rganildi. Tadqiqot natijalari pishish jarayonida metabolik reaksiyalar yuz beradigan suyuq zonaning kamayishini ko'rsatadi. Eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, quritishdan so'ng membrana tuzilmalarining o'tuvchanligi pasayadi.

Введение

Исследование методом ЭПР томографии для изучения процессов набухания показали, пространственную локализацию структур при нарушении барьерной функции мембран при проникновении в них в ходе набухания воднорастворимого спинного зонда (Смирнов и др 1988, Блюменфельд 1989, Тихонов 1997,)

Эндосперма в семенах позволила объяснить основные особенности водного режима семян растений при их набухании и ,прежде всего ,наличие активного метаболизма в семенах при существенно меньшем содержании объектах (Аксенов,Головина,1986, Аксенов 2004, Есболова 2009).

До настоящего времени не установлено на конечных этапах созревания семян механизм сокращения метаболически активной жидкой зоны. Механизм локализации таких зон можно определить с помощью метода спектрометр ЭПР томографии при распределении проникающего в месте с водой через нарушение спинного зонда.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования служили в свежесобранных семенах пшеницы сорта Унимли бугдой,Санзар -6. методом ЭПР можно наблюдается на исследуемых образцах, содержание не спаренных электроны т.е. свободных электронов.Если не содержатся объект исследования тогда можно изучит характеристик сигналов ЭПР существует метод спиновых меток и зондов для получение пространственных изображений на основе магнитного резонанса является настоящее время быстро развивающейся областью науки как известно ЭПР томография служим для определения пространней водного

распределения парамагнитных центров в исследуемых образцы необходимо отметить, что по сравнению с ЯМР – томографий метод ЭПР томографии дает большее пространственное разрешение из-за высокой чувствительности.

В настоящее время применения ЭПР – томографий являются изучения пространственного распределения примесей и дефектов в кристаллах, аморфных, твердых телах ; изучения процессов диффузии телах ; изучения процессов диффузии в конденсированных средах.

В настоящее время в качестве объектов исследования служит семена растений.

В исследования состояния воды в семенах пшеницы учитывали влажность навеску зерна помещали в сушильный шкаф при 105°C в течение 40 минут. Бюксы с навесками после высушивания охлаждали в эксикаторе в течение 2 часов затем взвешивали и по массе испарившейся влага рассчитывали влажность зерна в процентах.

Всхожесть семян определяли проращиванием на влажной фильтровальной бумаги при 100% влажности атмосферы и температуре воздуха 20°C. Всхожесть рассчитывали в процентах от количества исходных семян.

Измерение проводились на модифицированной установке спинного эхо с цифровой системой регистрации и системой накопления (Аксенов 1990).

Опыты повторялись 4-5 раз. Полученные результаты обрабатывали методом Стьюдента.

Результаты их обсуждение.

Как мы отметили, что на конечных этапах созревания семян идут сокращения метаболической активной жидкой зоны. Распределение и локализации таких зон можно определить методом ЭПР-томографии нарушение биологической мембраны спинного зонда. Необходимо отметить, что в свежих собранных семенах первой партии (10 дней после окончания цветения) концентрация зонда незначительна во всем объеме семени, включая зародыш. Поэтому нами было изучены двумерные изображения распределения зона в семенах пшеницы соответствующее? 24,32 дням после цветения т е 2,3,4 партий.

Полученные результаты на рис 1. Показывают, что каждый из донных стадий созревания зонд уже способен проникать в семя, причем с возрастом степени зрелости семени происходит заметное увеличение объема заполняемого водным раствором зонда. В этих случаях на всех стадиях относительно высокая концентрация зонда наблюдается в области зародыша. В данном этапе зародыш уже сформирован и семя способно к прорастанию семян происходит увеличение доли клеток, с даетаблизир0ванными мембранами. дня ;2 -через 36 дней,3- через 39 дней

Рис 1. Двумерные изображения распределения спинового зонда в свежесобранных семенах пшеницы сорта Санзар-6 1-через 17 дней после цветения , 2-через 24 дня, 3-через 32 дня.

Время набухания в растворе зонда-1 0 часов. Линии проведены через равные интервалы через места локализации сигналов ЭПР одинаковой интенсивности

Нами также изучались состояния воды в семенах пшеницы, высушенные на начальных этапах ее созревания.

Изучения пространственного распределения спинового зонда поступающего с водным раствором в проницаемые для него структуры семян пшеницы, использовали семена высушенные на разных этапах созревания: через 14,19,27 дней после окончания цветения. Результаты по сухому весу семян показали, что на более медленный, чем обычных условиях в период формирования семян.

Результаты опытов показано на рис 2. где восстановленные изображения распределения зонда, поступающего за 3 часа вместе с водой в зерно пшеницы. Выбранными нами интервал времени метка должна была проникнуть в те области внутри семени, где отсутствуют естественные препятствия для ее распространения, не изменяя заменой состояния структур, в этой время существенно меньше времени необходимого для завершения физической стадии процесса набухания.

Рис 2. Двумерные изображения распределения спиновое зонда в семена пшеницы Унумли бугдой сорта, высушенных на разных стадиях созревания :1-через 14 дней после цветения,2-через 19 дней, 3-через 27 дней. Время фиксации в растворе зонда -3 часа.

Рис 2 показывают из первой партии имеющем исходную влажность 90 % зонд обнаруживается в пределах почти всего объема семени. Необходимо отметить, что его распределение неравномерное, относительно повышенная концентрация зонда наблюдается не только в районе зародыша, но и вблизи центрального сосудистого пучка через который идет поступление воды в эндосперме. Удаление воды при высыхании семян на данной стадии нарушает барьерную функцию мембран в значительной части объема семени.

Восстановленное двумерное распределение зонда в зерне через 19 суток после окончания цветения показано на рис 2. Необходимо отметить, что снижение влажности семени до 71 % приводит к заметному сокращению области локализации спиновое зонда поступившего в высушенное семян. Высокая концентрация зонда остается в противоположном от конце тогда как в области прилегающей к сосудистому пучку, его значительно меньше. Опыты при влажности семени 62 % (27 дней после окончания цветения) происходит не только уменьшение объема в которой проникает зонда но и значительно снижается его концентрации во всех областях семени относительно концентрации в зародыше.

В этой стадии созревания семя приобрело форму и размеры спелого зерна доля клеток с проницаемыми для зонда мембранами после высушивания семени еще более уменьшалась.

Данный результат показывают, что об уменьшением жидкой зоны, в которой происходят метаболические реакции в процессе созревания. Полученные результаты можно интерпретировать, что его сформированностью уже на ранних этапах созревания.

Полученные результаты дают нам основание сделать заключение что по мере созревания доля клеток, обладающих после высушивания высокой проницаемостью своих мембранных структур

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенов С.И. Воды и ее роль в регуляции биологических процессов издательство «Наука» Москва 2004 г
2. Аксенов С.И. Головина Е.А. Проникновение и распространение воды в семенах пшеницы во время набухания физиология растений,1996.33/1/ 150-58 с
3. Аксенов С.И.Шайманов Ч.М. Особенности воздействия воды на состояние биологических структур И сб о торможение жизни деятельности клеток. Рига Знание. 2006.
4. Аманова М.Э., Буриев Х.Ч., Рустамов А.С. Особенности набухания прорастания семян овощных культур (Биология семян) 2020 г 117с .
5. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., & Эргашев, Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.
6. Шайманов Ч.М. Янги ҳосил уруғидаги сувнинг тарқалишида турли ривожланиш жараёнларини ўрганиш.Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнали Тошкент 2010 № 3-4 (43-44) 95-100 б